

GIPERTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI

H.D.Xalilov¹, A.A.Namiddinov², O.V.Berdiyev³, O.S.Ortiqov⁴.
Toshkent tibbiyot akademiyasi Davolash ishi fakulteti II kus talabalari
Sobirjonov Javohir Baxtiyor o'g'li
Shaxnoza Shuxratova Rustam qizi

Annotatsiya: Qalqonsimon bez gormonlari yurak-qon tomir tizimining normal rivojlanishi va faoliyati uchun zarur bo'lgan yurak-qon tomir tizimining barcha tarkibiy qismlarini modulyatsiya qiladi. Yurak-qon tomir kasalliklari mavjud bo'lganda, qalqonsimon bezning yaqqol namoyon bo'lgan kasalliklari yoki hatto subklinik disfunktsiya mavjudligini aniqlash uchun qalqonsimon funktsiya testlari ko'rsatiladi. Gipertiroidizm, gipertenziya va yurak-qon tomir kasalliklarining barchasi yosh oshgani sayin ortib borayotganligi sababli, gipertiroidizm uchun eng sezgir test bo'lgan TTG darajasini kuzatish aholimizning ushbu kengayayotgan segmentida muhim ahamiyatga ega. Qalqonsimon bezning gormonal holatining yurak-qon tomir fiziologiyasiga ta'sirini yaxshiroq tushunish tibbiyot xodimlariga gipertenziya va yurak-qon tomir kasalliklarini baholash va davolash bilan birgalikda qalqonsimon bez gormonlarini baholash va davolash bo'yicha qaror qabul qilish imkonini beradi. Ushbu sharhning maqsadi qalqonsimon gormonlarning yurak-qon tomir tizimining normal faoliyatiga ta'siri va turli xil yurak-qon tomir kasalliklarida ochiq va subklinik gipertiroidizmning potentsial roli haqida zamonaviy tushunchaga ega bo'lishdir.

Kalit so'zlar: Qalqonsimon bez disfunktsiyasi, yurak chiqishi, yurak etishmovchiligi, periferik tomirlar funktsiyasi, atriyal fibrilatsiya, koronar arteriya kasalligi

Tadqiqot maqsadi: gipertiroidizm va yurak etishmovchiligi masalalarini qamrab oluvchi zamonaviy ilmiy adabiyot manbalarini tahliliy ko'rib chiqish.

Materiallar va uslublar. Ushbu mavzu bo'yicha 12 ta xorijiy adabiyot manbalari tahlili o'tkazildi.

Dolzarbli: Gipertiroidizm biokimyoviy jihatdan past TTG darajasi va yuqori T4, T3 yoki ikkalasi bilan tavsiflanadi. Buning sabablari Graves kasalligi, qalqonsimon bezning nodulyar kasalligi va qalqonsimon gormonning haddan tashqari dozasi bilan bog'liq. Gipertiroidizmi bo'lgan bemorlarda qalqonsimon bo'ron yoki inqiroz deb ataladigan hayot uchun xavfli asorat rivojlanishi mumkin, bu beta-blokerlar, antitiroid dorilar va yod bilan shoshilinch davolanishni talab qiladi. Ushbu asorat miyokard infarkti, infeksiya yoki boshqa stress kabi o'tkir kasallik tufayli yuzaga kelishi mumkin. Ushbu holatni o'z vaqtida davolash, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari yoki yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda juda muhimdir[1].

Gipertiroidizmning klinik belgilari va belgilari sistolik gipertenziya, chap qorincha massasining ko'payishi, jismoniy mashqlarga toqat qilmaslik, angina pektorisi va sistolik shovqinlarni o'z ichiga oladi. Murakkabliklar orasida qon tomir xavfi bilan atriyal fibrilatsiya va yuqori chiqish va yurak etishmovchiligi mavjud. Paroksizmal yoki doimiy atriyal fibrilatsiyali har qanday bemorda sarum TSH darajasini o'lchash kerak. Agar TTG darajasi past bo'lsa, qalqonsimon bezni qo'shimcha baholash kerak. Atriyal fibrilatsiya, ayniqsa, ilgari mavjud bo'lgan yurak kasalligi bo'lsa, klinik yurak etishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Ushbu yurak etishmovchiligi qorinchalarning tez reaksiyasi bilan bog'liq

bo'lishi mumkin, bu doimiy ravishda taxikardiya bilan bog'liq kardiomyopatiyaga olib kelishi mumkin. Taxikardiya tufayli atriyal kontraktil funksiyasining yo'qolishi va diastolik to'ldirish vaqtining qisqarishi to'ldirish bosimining oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa ushbu kardiomyopatiyaga yordam beradi[2].

Atriyal fibrilatsiya va atriyal flutterni boshqarish gipertiroidizm bilan bog'liq bemorlarda noyob muammolarni keltirib chiqaradi. Odatiy ko'rsatmalarga amal qilish kerak, bundan mustasno, sinus ritmini tiklash bo'yicha harakatlar odatda bemor eutiroid bo'lgunga qadar kechiktiriladi. Bu ritmning atriyal fibrilatsiyaga qaytish ehtimolini kamaytiradi. Bunday bemorlarda antikoagulyantlarni qo'llab-quvvatlash uchun dalillarga asoslangan tadqiqotlar bo'lmasa, ehtiyotkorlik bilan klinik mulohazalar talab etiladi. To'g'ridan-to'g'ri trombin antagonisti dabigatran va faktor Xa ingibitorlari rivaroksaban va apiksaban kabi yangi antikoagulyantlarni qo'llash bo'lmagan atriyal fibrilatsiyani davolashda, antikoagulyant terapiya uchun bunday qaror kelajakda, ayniqsa, warfarin uchun yaxshi nomzod bo'lmagan bemorlarda osonroq bo'ladi[3].

Sinus taxikardiyasi gipertiroidizmga eng ko'p uchraydigan aritmiya bo'lsa-da, atriyal fibrilatsiyaning chastotasi 2-20% ni tashkil qiladi, bu tarqalish yoshi bilan ortadi. Atriyal fibrilatsiyaning barcha holatlaridan faqat 1% ochiq hipertiroidizmga bog'liq. Ammo mavjud terapiya atriyal fibrilatsiyali har qanday bemorda TTG darajasini tekshirishni oqlaydi. Gipertiroidizm bilan bog'liq bo'lgan atriyal fibrilatsiyani davolashning asosiy maqsadlari tezlikni nazorat qilish, tromboemboliyaning oldini olish va sinus ritmini tiklashdir. Quyidagi ro'yxat Amerika Kardiologiya kolleji va Amerika Yurak Assotsiatsiyasi qo'shma qo'mitasining 2011 yilgi ko'rsatmalaridir [4]: 1. Yurak urishini nazorat qilish uchun beta blokerlar, agar maxsus kontrendikatsiyalar bo'lmasa; 2. Agar beta-blokerni qo'llash mumkin bo'lmasa, dihidropiridin bo'lmagan kaltsiy kanali antagonisti tavsiya etiladi; 3. og'iz orqali antikoagulyatsiya (INR 2,0 dan 3,0 gacha); 4. Eutiroid holatiga erishilgandan so'ng, antitrombotik profilaktika hipertiroidizmi bo'lmagan bemorlar bilan bir xil bo'ladi[5].

Atriyal fibrilatsiyali / tebranishi bo'lgan bemorlarda tezlikni nazorat qilish uchun digitalis ishlatilsa, odatda yuqori dozalar talab qilinadi. Bemorlarning uchdan ikki qismi 2-3 oy ichida radioyod yoki antitiroid preparatlari bilan sinus ritmiga qaytadi. Yod miqdori sezilarli darajada bo'lishiga qaramay, amiodaron bu bemorlarda TSH darajasini kamida har olti oyda tekshirganda, tezlikni nazorat qilish va kardioversiya uchun xavfsiz ishlatilishi mumkin. Dabigatran, rivaroksaban va apiksaban kabi yangi antikoagulyantlarning roli ham atriyal fibrilatsiya, ham gipertiroidizm bilan og'rikan bemorlarda aniqlanishi kerak[6].

Mavjud bo'lgan eng ko'p dalillarga asoslangan tadqiqot tirotoksik atriyal fibrilatsiyadagi insultga oid yuqorida muhokama qilingan Ushbu dalillarga asoslangan tadqiqot davolanmagan tirotoksikozi bo'lgan 610 bemorning retrospektivini o'z ichiga oldi, ularning 91 yoki 14,9% atriyal fibrilatsiyaga ega, eng yuqori chastota keksa bemorlarda. Serebrovaskulyar hodisalar xavfi logistik regressiya usullari yordamida hisoblab chiqilgan. Faqat yosh muhim mustaqil xavf omili edi. Mualliflar tirotoksik atriyal fibrilatsiyada insultning oldini olish uchun antikoagulyantlar bilan profilaktik davolanishga ko'rsatma nazorat ostida bo'lgan sinovlar bo'lmaganda shubhali tuyuldi degan xulosaga kelishdi. Aspirin organik yurak kasalligi bo'lmagan yosh bemorlarda yaxshi alternativ ko'rinadi. Ayni paytda yangi antikoagulyantlar muammolarni hal qilishga yordam beradi[7].

Gipertiroidizmga yurak etishmovchiligi ko'p qirrali yana bir murakkab muammodir. Konjestif holatni klinik yurak etishmovchiligidan ajratish juda muhimdir. Agar yurak

etishmovchiligi mavjud bo'lsa, uni bir qator shartlar keltirib chiqarishi mumkin. Doppler ekokardiyogrammasini sinchkovlik bilan anamnezga qo'shish va jismoniy yurakning tizimli kasalligi yoki disfunktsiyasi mavjudligini aniqlaydi. Doppler ekokardiyogramma yordam berishi mumkin bo'lgan yurak etishmovchiligining differentsial diagnostikasi yuqori ishlab chiqarish etishmovchiligi (konjestif holat), taxikardiya sabab bo'lgan kardiomyopatiya, atriyal fibrilatsiya bilan yog'ingarchilik, birgalikda mavjud bo'lgan organik yurak kasalliklari, shu jumladan koroner yurak kasalligi, gipertenziya, mitral qopqoq kasalliklari, shu jumladan qopqoq prolapsasi, chap qorincha kengayishi mitral etishmovchiligiga olib keladi va yurak tamponadasini istisno qiladi[8].

Gipertiroidizmning mavjudligi yurak etishmovchiligining boshqa keng tarqalgan sabablarini istisno qilmaydi. Bundan tashqari, qo'llaniladigan muhim asosiy tamoyil mavjud: har qanday organ yoki organ tizimi ishlamay qolsa, uni qo'zg'atuvchi sababni qidiring. Yurak etishmovchiligining keng tarqalgan sabablari orasida atriyal fibrilatsiyaning boshlanishi, atriyal fibrilatsiya bilan nazoratsiz qorincha reaksiyasi, nazoratsiz gipertenziya, ortiqcha tuz iste'moli, tibbiy davolanishga rioya qilmaslik, miokard ishemiyasi yoki infarkti, papiller mushaklarning disfunktsiyasi, xorda yorilishi, boshqa infeksiyalar, rekardit, muvaffaqiyatsizlik, va, albatta, hipertiroidizm. 2009 yilda FDA Thyretain™ TSI Reporter bioassayni tasdiqladi, bu Graves kasalligining qo'zg'atuvchisi bo'lgan qalqonsimon bezni ogohlantiruvchi immunoglobulinni (TSI) aniqlovchi birinchi sinov. Dastlabki testlar gipertiroidizm xavfi klinik jihatdan yuqori bo'lgan asemptomatik yoki simptomatik bemorlarda TSH, T3 va FT4 ni o'z ichiga oladi. Agar TTG past yoki hatto chegarada past bo'lsa, ikkinchi qadam aniqlikni tasdiqlash uchun TTGni takrorlash va TSI va qalqonsimon peroksidaza (TPO) antikor testlarini olishdir. Agar TSI testi salbiy bo'lsa, lekin TTG, T3 va / yoki FT4 anormal bo'lsa, klinisyen yurak-qon tomir tizimini qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazishi va endokrinolog bilan maslahatlashishi kerak[9].

Agar atriyal fibrilatsiyali bemorda gipertiroidizmga shubha bo'lsa, TSI testini o'tkazish kerak va sinus ritmini tiklashga urinishlar konvertatsiya qilmaslik yoki takroriy atriyal fibrilatsiya xavfini kamaytirish uchun bemorda eutiroidga aylantirilgunga qadar kechiktirilishi kerak. Beta-blokerlar gipertiroidizmga yurak etishmovchiligini davolashda muhim rol o'ynaydi, ammo yakuniy davolash eutiroid holatini tiklashdir.

Subklinik hipertiroidizm TTG darajasi past bo'lgan normal T4 va T3 darajalari sifatida aniqlanadi. Subklinik hipotiroidizmga bo'lgani kabi, TTG darajasini olishning qulayligi subklinik hipertiroidizmning, ayniqsa qariyalarda tan olinishini oshiradi. Bunday bemorlarda atriyal fibrilatsiyani rivojlanish xavfi ham ortadi. Darhaqiqat, Rotterdam tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, hatto qalqonsimon bezning normal funktsiyasi yuqori bo'lgan (normal TTG darajasining yuqori diapazoni) odamlarda ham, keksa ayollarda ateroskleroz va miyokard infarkti xavfi yuqori. Bunday bemorlar ochiq hipertiroidizm dalillarini izlash uchun davriy monitoringni talab qiladi. Subklinik gipertiroidizmni davolash to'g'risida qaror uning sababiga, yurak kasalliklarining dalillariga va birgalikdagi kasalliklarga bog'liq[10].

Subklinik gipertiroidizmni ham, hipotiroidizmni ham boshqarish bo'yicha munozaralar davom etayotgan bo'lsa-da, yaqinda o'tkazilgan ko'rib chiqishda terapiyani boshlash to'g'risida klinik qaror qabul qilishda qalqonsimon bez kasalligining sababini, qalqonsimon bez funktsiyasi testlarining anormallik darajasini, bog'liq kasalliklarni, xavfni hisobga olish kerak degan xulosaga keldi. rivojlanish, bemorning yoshi va homiladorlik kabi bir vaqtning o'zida mavjud bo'lgan holatlar. Mualliflar shoshilinch ravishda keng ko'lamli

randomizatsiyalangan sinovlarni o'tkazish zarurligini tavsiya qiladilar[11]. Shu bilan birga, 67 nafar tadqiqotchilar, jami 52,674 bemorni qamrab olgan 10 ta istiqbolli kohort tadqiqotlari ma'lumotlaridan foydalangan holda, subklinik hipertiroidizmi bo'lgan bemorlarda koroner yurak kasalligi o'lim va hodisalari va atriyal fibrilatsiya xavfini baholadilar va TTG darajasi 0,10 U / L dan past bo'lsa, xavf ortadi degan xulosaga kelishdi. Shu munosabat bilan, birlamchi hipotiroidizm va Grave kasalligi bo'lgan bemorlarning ko'pchiligi ikkita sharh maqolasida takrorlanganidek, ijobiy antikorlarga ega bo'ladi[12].

Xulosa: Qalqonsimon bez gormoni yurak-qon tomir tizimining deyarli barcha anatomik va fiziologik qismlariga ta'sir qiladi. Yurak kasalligi, perikard kasalligi, yurak etishmovchiligi va/yoki aritmiyalar, qalqonsimon bezning ochiq yoki subklinik disfunktsiyasi bo'lsa, yuqori darajadagi klinik shubhaga loyiqdir. TTG darajasini skriningni olishning osonligi, ayniqsa qarigan aholimizda, kelajakda yana ko'plab bemorlarni baholash, xavflarni stratifikatsiya qilish va davolanishga muhtoj bo'lishini anglatadi. Tegishli yurak-qon tomir fiziologiyasi va patofiziologiyasini tushunish orqali shifokorlar, hatto dalillarga asoslangan tadqiqotlar hali mavjud bo'lmagan taqdirda ham, bemorni parvarish qilish bo'yicha tez-tez murakkab tavsiyalarni berish uchun mustahkam asosga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, subklinik qalqonsimon bez kasalliklarida, muntazam davolash munozarali bo'lib qolsa-da, TTG darajasi bilan muntazam skrining, ayniqsa homilador ayollar, 60 yoshdan oshgan ayollar va qalqonsimon bez disfunktsiyasi xavfi yuqori bo'lgan har bir kishida amalga oshirilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Grais IM. Kardiologga murojaat qilganda ichki kasalliklar muammolari. *Tex Heart Inst J.* 2011; 38 (4): 330–332.
2. Franklyn JA, Boelaert K. Tirotoksikoz. *Lanset.* 2012; 379 :1155–1166.
3. Traube E, Coplan NL. Gipertiroidizmdan kelib chiqadigan atriyal fibrilatsiyadagi embolik xavf. *Tex Heart Inst J.* 2011; 38 (3): 225–228.
4. Xalilov, Hikmatulla, et al. "TELEMEDITSINANING PROFILAKTIK DAVOLANISHDA AHAMIYATI." *Евразийский журнал академических исследований* 4.4 Part 2 (2024): 66-70.
5. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla, Kayimov Mirzohid Normurotovich, and Esanov Alisher Akromovich. "RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES." (2023).
6. Xalilov, X. D., N. K. SHadmanova, and M. N. Qayumov. "Gipertireorizmni eksperimental modellashtirish." (2023).
7. De Caterina R, Husted S, Wallentin L va boshqalar. Atriyal fibrilatsiya va o'tkir koronar sindromlarda yangi og'iz antikoagulyantlari: tromboz bo'yicha ESC ishchi guruhi - yurak xastaligi pozitsiyasi qog'ozida antikoagulyant bo'yicha ishchi guruh. *J Am Coll Kardiol.* 2012; 59 :1413–1425.
8. Xalilov, H., Namiddinov, A., Sayfullayeva, D., & Hikmatova, G. (2024). TELEMEDITSINANING PROFILAKTIK DAVOLANISHDA AHAMIYATI. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(4 Part 2), 66-70.
9. Dilshodovich, K. H., Normurotovich, K. M., & Akromovich, E. A. (2023). RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES.
10. Heeringa J, Hoogendoorn EH, van der Deure WM va boshqalar. Yuqori normal qalqonsimon funktsiya va atriyal fibrilatsiya xavfi: Rotterdam tadqiqoti. *Arch Intern Med.* 2008; 168 (20): 2219–2224.
11. Xalilov, X. D., SHadmanova, N. K., & Qayumov, M. N. (2023). Gipertireorizmni eksperimental modellashtirish.
12. Collet TH, Gussekloo Bauer DC, va boshq. Qalqonsimon bezni o'rganish bo'yicha hamkorlik uchun Subklinik hipertiroidizm va koroner yurak kasalligi va o'lim xavfi. *Arch Intern Med.* doi: 10.1001/archinternmed.2012.402. 2012-yil 23-aprelda onlayn nashr etilgan.